

LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE COLOMBIANO

Camilo Antonio Niño Velandia

Correo: camilo.ninov@usantoto.edu.co

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

I. RESUMEN.

Este artículo trata el estado de Colombia y la disposición de este ante los objetivos planteados para el desarrollo sostenible tomando como referencia el “estudio sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada a desde Colombia “[4] Cuando se habla de Colombia en el mundo es muy claro el estigma del país que se ha generado con respecto a la guerra, la guerra con las guerrillas y con el narcotráfico; la guerra ha marcado no sólo a sus ciudadanos, sino al mismo país alrededor del mundo. Aunque estos conflictos bélicos han mermado, el conflicto principal del país sigue vigente y aún es la lucha común con el resto del mundo por mantener el bienestar ambiental y el bienestar de vida de los seres que se encuentran coexistiendo en el planeta. No sólo el conflicto ha llegado impactar a las personas, la forma en que vivimos y la forma en que nuestras leyes nos dictan cómo vivir;

también se ha perjudicado el desarrollo sostenible de nuestro país, en algunos casos han implicado un gran daño para el desarrollo de áreas ajenas a la carrera armamentista del país, con el motivo de poder mantener el orden y seguridad de sus habitantes segregando la seguridad de sectores más cercanos al centro del país, la llamada paz territorial [4], lo que ha delegado aspectos como el desarrollo económico, el acceso a la educación, al recurso hídrico vital, como lo es el agua, el deterioro medioambiental de sectores tan importantes como lo son el Amazonas para el uso y siembra de estupefacientes, hasta la limitación misma de la calidad de la salud, debido a la falta de fondos, por eso mismo, es inevitable que uno de los aspectos que es limitado o impedido a un desarrollo más acelerado del país, son los recursos que éste ha tenido que implementar en esta guerra menor, por lo que se espera lograr una

mejoría en estos momentos en los que estos conflictos se han buscado frenar lo cual da más cabida a problemáticas globales en las que Colombia debe responsabilizarse. En el marco de un postconflicto Colombia, se ve la tarea de realizar modificaciones en su sistema de gobierno y políticas internas para así poder satisfacer de una forma más eficiente en las necesidades de sus habitantes. Una de las formas para identificar esto se encuentra en el producto interno bruto PIB, el cual busca plasmar la cualidad de una nación para mantener una economía sostenible y bienestar humano, aunque ya se ha mencionado, las limitantes de éste para proporcionar una completa información [5], dónde estos arrojan esperanza para la economía y el medio ambiente colombiano. Esto Requiere un análisis más integrado para lograr percibir las condiciones a futuro del mismo, condiciones que podrían llegar a ser muy satisfactorias al implementar políticas más verdes y conscientes, abriéndole puertas así, a un desarrollo sostenible. Ante esto se busca distinguir aspectos positivos y aspectos críticos de las políticas colombianas a tener en cuenta. Para contextualizarnos el concepto de desarrollo sostenible nace con el informe Brundtland en el año 1987 destinado para las Naciones Unidas donde se buscaba el despertar de las problemáticas medioambientales del desarrollo egoísta al que se encontraba acostumbrado el sistema económico del momento y mantenido su definición tan conocida “satisfacer la

necesidades del presente sin comprometer la futuras generaciones “ Y posteriormente en el 2015 cuando en la ONU se establecieron por los líderes mundiales una serie de objetivos ya conocidos para el mejoramiento de la vida del hombre como de los habitantes del planeta.

II. DESARROLLO DEL ENSAYO

El cumplimiento de estos objetivos además de brindar una serie de notables cambios para el bienestar del planeta entero, representa un complejo y difícil reto para las naciones más prósperas y para algunos países con economías y modelos económicos menos consolidados como lo es Colombia lo es mucho más. Por eso, el desarrollo sostenible en Colombia implica un reto adicional, ya que, además de no comprometer las necesidades futuras, tiene que lograr cumplir con las necesidades presentes, acto en el que no destacamos como país, aunque, no nula la huella del desarrollo sostenible no está completamente clara y se encuentra sostenida por la creatividad industrial de algunos emprendedores, algunos entes que buscan inversiones con propósito o empresas que buscan diversificar su portafolio como estudios sugieren [6] Para poder darle solución a la duda de en qué punto de la transición se encuentra Colombia, para llegar al desarrollo sostenible, es necesario identificar el estado del país y algunos de los objetivos que se plantearon en la ONU:

cómo meta para el año 2030 entre los que se encuentra la salud, la desigualdad, la educación, la igualdad de género, el desarrollo económico, el bienestar ambiental entre otros.

De los más esenciales y primordiales objetivos que se deben de tratar el país es el tema de la salud, más allá del innegable hecho que la salud es un derecho de todos los seres, no sólo de los humanos, este objetivo representa un gran reto para la nación, ya que, el bienestar no sólo implica el estado de un cuerpo material, sino las condiciones y capacidades de una mente intangible, por lo que, en primer instancia se ha podido demostrar, como el acceso a la salud de calidad está restringido a las masas con capacidades especiales de adquisición monetaria [7] , Siendo esta, no sólo prestadora de servicios de atención médica, sino, psicológica; Siendo esta garante de la salud mental de la población donde ésta no sólo implica la ausencia de afectaciones mentales, sino la garantía y capacidad del individuo de atarse y convivir en un ambiente social y cultural[8] . Aspecto que no sólo está tildado en el país como una necesidad exclusiva de las grandes esferas de la gente con altos niveles adquisitivos, sino también es criticada por la población y algunas instituciones estatales gubernamentales o incluso educativas como un padecimiento o menos creyendo que estas no son necesidades básicas de todo individuo y segregando a estas personas,

además, del hecho de qué estas mismas afectaciones son producto de la mismísima desigualdad, otro objetivo que se busca tratar en el desarrollo sostenible donde se puede observar un deterioro o el aumento de condiciones mentales en función al nivel socioeconómico de la población cómo lo revelen análisis[9] Y la relación de suicidios con el nivel socioeconómico de los mismos[10] Dónde ninguna forma justifica la idea errónea de qué los problemas o Malestares mentales sean exclusivos de poblaciones con niveles socioeconómicos bajos, pero si, el hecho que así, como el nivel socioeconómico afecta en la calidad y acceso a un servicio de salud de calidad, el acceso y calidad a una atención y la posibilidad de un estado de salud mental también están definidos en términos del nivel socioeconómico; dos objetivos cruciales para lograr la meta al desarrollo sostenible pero que de acuerdo a los ítems que rigen la salud y la brecha desigualdad en el país se ven difusos. Más allá del poco eficiente e insatisfactorio desarrollo de las actividades médicas en el país y la prestación de este servicio por las entidades encargadas nos encontramos en una época donde la salud ha tenido un vuelco debido a las condiciones de pandemia.

Con la problemática de la desigualdad es igualmente importante aclarar, cómo no, de forma directamente relacionado al nivel de adquisición socioeconómico pero si al hecho dile a mismísima desigualdad el acceso al

recurso hídrico esencial como es el agua en un estado óptimo para el uso y consumo es un estado de desigualdad donde en el país sí observa un preocupante bajo porcentaje de municipios con la capacidad de suministrar a sus habitantes un recurso hídrico de calidad y acompañado a esto una serie de afectaciones[11], padecimientos propios al nulo servicio o el negligente y pobre calidad de servicio y fluido.

En relación con la educación, el país presenta una serie de falencias, ya que, la educación no es un servicio al que toda la población tenga acceso en algunas circunstancias, se puede dar por motivos económicos debido a que por lo menos en las circunstancias de la educación superior es un servicio de alto valor, sino que es un servicio que no se encuentra en todas las localizaciones tanto hablando de la básica educación como de una educación avanzada lo que hace que muchos habitantes no pueden acceder a una educación de calidad o siquiera a una educación básica, debido a una ubicación lejana de las grandes urbes del país lo que afecta no sólo la educación sino a la economía agrícola que es una de las fuentes primordiales en un país como lo es Colombia [12]. Además de esto, hay factores que no sólo dificultan el acceso a la educación para la población sino, que para población con condiciones especiales como lo pueden ser condiciones físicas o mentales. La posibilidad de adquirir una educación apropiada y accesible para ellos se convierte

en un reto [13]. La educación no sólo se basa en los conocimientos teóricos que se le pueden inculcar a la población, sino que deben de abarcar mucho más, entre la serie de aspectos que una educación de calidad debe acoger se encuentran las habilidades blandas, Qué diferencia de las habilidades duras que se enfocan en un conocimiento teórico académico ésta se enfoca en La puesta en práctica, desarrollo de valores e integridad de aptitudes, aspectos que se han estudiado[14] Y han demostrado que a la hora de desempeñar el ejercicio laboral representan. Un punto importante al momento de desempeñar labores de forma correcta y la educación desde primera infancia hasta superior no trata de forma significativa de los aspectos a resaltar que tienen cuenta el hecho de que ya la educación colombiana realizó en época de pandemia una notable modificación y adaptación de su método enseñanza para disociar las necesidades que una circunstancia tan inesperada como una pandemia puede generar[15] lo cual, no sólo demuestra una habilidad necesaria por parte del sector, sino, también, la posibilidad de ampliar y adquirir nuevas metodologías de enseñanza, metodologías más modernas como lo pueden ser la alternancia y el desarrollo de educación empleando tecnologías y elementos virtuales que complementan una educación integral y adicionalmente a esto podrían llegar a evolucionar a usar estas

herramientas tecnológicas para lograr dar acceso a esa educación a personas que actualmente por motivos de localización no pueden acceder a una educación de calidad.

Aunque la economía colombiana posteriormente, a las circunstancias de pandemia en las que aún nos encontramos no se encuentra en su punto más álgido a sectores de la economía como lo es el agrícola, en los cuales destacamos, pese a la migración a centros urbanos por parte de la población rural[12] Éste es un sector que debido a la necesidad proveniente de países primermundistas como lo son países europeos y Estados Unidos de productos agrícolas[16] se ha visto beneficiado además de la creciente y popular idea del bienestar ambiental y de cómo esto mismo producirá favorece a la salud de los usuarios de los mismos. Una importante noticia para un país que se beneficia en gran medida de estos recursos. Por lo contrario, en el mismo sector del trabajo de acuerdo algunos estudios realizados en el país [17] y otros que comparan con miembros de la alianza del Pacífico [18] El nivel de igualdad de género por parte de Colombia es muy preocupante admitir que, pese a la modernización de las ideas y la educación sobre la igualdad de género, aún es visible la segregación por parte del mercado laboral femenino, hecho que roce con la nueva ideología de género que se busca a coger alrededor del mundo.

Para una economía como la colombiana que no representa un ejemplo para la estabilidad y dónde hay momentos de crisis, la variación del empleo resulta cotidiana [19] y donde se requiere incentivar y modificar nuestra economía para poder adecuarla a un mercado internacional, Cómo es de conocimiento popular y se ha tratado en diversos artículos [20] sorprendentemente si se encuentra abierto implementación de nuevas tecnologías como lo son las energías renovables no convencionales, las cuales aportan el principio del uso de energías no contaminantes para el desarrollo sostenible incitan no sólo a la aceptación de nuevos tipos de ideas a implementar en el país sino que, incitan a los mismos ciudadanos a innovar[21]. Caso que se puede observar en el caso de la implementación de cementos verdes o nuevas tecnologías en estos los cuales no son novedad en el país ni en el mundo ya que se han realizado estudios y ensayos que revelan fructíferos resultados en el área y en la esperanza ante uno de los sectores más contaminantes como lo es el de las obras civiles[22] pero a su vez demuestra un atraso legislativo ya que tecnologías nuevas como estas no pueden implementarse a cabalidad ya que, la normativa no las ha regulado, elemento que nos pone muy por detrás de otros países que han tomado estas nuevas iniciativas como una herramienta de progreso haces ya bastante tiempo.

Una de las características que destaca Colombia en el mundo es la biodiversidad la diversidad de su fauna y flora, la posibilidad de tener una serie de climas tan variados y especies que habitan en ellos, además, de encontrarse en uno de los terrenos más esenciales para el ecosistema mundial como lo es el Amazonas.

Colombia, como un país con una biodiversidad tan alta poseen mayor responsabilidad a la hora de preservar las especies tanto marinas, como terrestres, lo cual es dos de los puntos claves de las metas para desarrollo sostenible como lo son la vida marina y ecosistemas terrestres, en el caso de las zonas costeras, se deben de tener una serie de proyectos que, no sólo permitan el desarrollo económico de la población costera, que basa su vida en la pesca, sino también, la integridad de las vidas marinas. A través de una serie de estudios, se han podido explorar la gran diversidad marina que el país posee y el análisis de una posible pesca responsable [23] acompañado de proyectos que de forma eficaz permiten el mejoramiento y reparación de ecosistemas, que hayan sufrido deterioro o daño por motivos de acciones humanas además la valoración de la efectividad y métodos más apropiados para el desarrollo de éstas[24], aunque Colombia tome medidas con respecto a la contaminación marina y el daño a los hábitats costeros, factores como lo son lo del derrame petróleo, las aguas contaminadas o

incluso elementos ajenos al control humano como lo pueden llegar a ser los huracanes como ocurrió en las islas de Providencia y Santa Catalina con el huracán IOTA [25] dónde se deja ver que para garantizar la integridad de los hábitats no sólo se debe tratar elementos directos que los afectan ya qué, el manejo de las basuras y en los rellenos llega impactar una problemática que aparenta ser completamente aislada, en el año 2016 estima que en los incrementos posteriores una gran cantidad de los rellenos sanitarios del país colapsarían, una problemática que, como podemos ver, no sólo implica las inmediatas problemáticas más aisladas pero igualmente importantes de nuestro mal manejo. Y esto no sólo se ve en ambientes marinos, también se puede observar en parques nacionales, como el mal manejo de residuos llega a impactar de una forma negativa a especies que se encuentran en zonas protegidas como son los parques nacionales [26] un aspecto que no sólo se debe tratar desde un punto de vista ambiental sino cultural.

La gran Topografía y condiciones aptas para el prosperar de la vida ha hecho de nuestro país un paraíso de la biodiversidad, dónde se pueden observar infinidad de especies en diversos ecosistemas, y cómo se puede generar varias en las especies sino en la misma genética de fauna y flora [27], por esa misma característica se debe tener en cuenta el recurso biológico que dispone el país y como, teniendo en cuenta la acelerada

extinción de especies que ha ocurrido en los últimos años por causa del hombre por lo que el control de cacería y deforestación son claves para el preservar estos recursos biológicos nacionales e internacionales; además de tener en cuenta que las actividades comerciales que no sean amigables con el medio ambiente perjudican de igual forma el bienestar casos que se han estudiado[28] y que demuestran que el desarrollo sostenible implica una acción integral e interrelacionadas con diversas áreas del desarrollo social y económico para de esta forma lograr la meta de un bienestar real.

III. CONCLUSIONES.

Hace ya seis años se dio cabida al término desarrollo sostenible mediante estos acuerdos que buscan poder cohabitar de forma más digna y consciente el hábitat que nuestra especie llama como hogar hace más de 200,000 años, esto implica algo más que un reto, implica el cambio un paradigma de antropocentrismo que trasciende más allá de nosotros y con el que generaciones pasadas presentes innegablemente algunas futuras se han regido. Además, por un país como Colombia, que no es destacado por su capacidad industrial en masa, su alta tasa de alfabetización o nivel de vida en lograr esta meta puede llegar a ser aún más complejo.

Para lograr las metas propuestas por estos tratados, se requiere de un cambio de mentalidad, modelo económico y la implementación de una educación verde, aspectos en los que destaca el país pero no es la forma que se esperaría, con una economía que posterior a una pandemia no se encuentra en mejores condiciones para competir con el resto, o si quiera en la fortaleza para brindarle seguridad con su nación , dejando gran parte de la responsabilidad a la educación, lamentablemente aspectos en los que acogía el país donde se puede observar como la educación colombiana no destaca por su calidad y por abarcar una amplia cantidad de la población.

Uno de los aspectos cruciales para poder lograr un desarrollo sostenible en el país recae en la educación no sólo en la educación universitaria sino en la educación en su totalidad desde la educación en casa como la educación en primera infancia hasta la educación superior ya que para lograr esto se debe generar un cambio el paradigma cultural al que estamos acostumbrados y para esto se debe impactar la forma en que vemos la educación

Sin tener en cuenta que, en la mentalidad de muchos colombianos, el desarrollo sostenible no es más que un contenido teórico expuesto en las instancias más altas de la educación superior como lo pueden ser

pregrado y posgrado donde esa idea se expone de forma fantástica y teórica como si de una bestia mítica se tratase, lleno “debería” pero carentes de “cómo”, pese a esto, entre la incredulidad cómo demostración de la mismísima creatividad humana se tratase personas y empresas con ideas Innovadores surgen capaces de cautivar las mentes incrédulas de proyectos y empresas que acogen este tipo de proyectos verdes y que poco a poco se llegan implantar en la comunidad práctica que se premia y se espera pero que aún en Colombia no se encuentra. Totalmente acogida por entes de gobierno y normativas que por lo menos por el momento no parecen incluir este tipo de ideas y principios en las normas que rigen el país. Tal vez Colombia no se pueda tomar como la cuna ni impulsor de la nueva idea de desarrollo sostenible pero hay que admitir

que pese a que tal vez el estado y las condiciones del país no favorezcan a que el desarrollo sostenible como idea planteada lo uno sea fácil de implementar, el país en algunos sectores ha realizado avances importantes que demuestran que tal vez sea posible el llegar a tener el helado propósito de ser un país que garantice las necesidades futuras y las necesidades presentes.

BIBLIOGRAFÍA.

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, “Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education,,” in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, “From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review,” Int. J.

Sustain. High. Educ., vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE04-2021-0167.

[4] G. S. Hugo Fernando, V. María Eugenia y A. C. Pedro Mauricio, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: Una mirada desde Colombia. Universidad Santo Tomás, 2020. Accedido el 20 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.15332/dt.inv.2020.01695>

[5] O. Banerjee et al., "Gross domestic product alone provides misleading policy guidance for post-conflict land use trajectories in Colombia", *Ecological Economics*, vol. 182, p. 106929, abril de 2021. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106929>

[6] O. E. Contreras-Pacheco, A. C. Pedraza Avella y M. J. Martínez Pérez, "La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: Una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia", *Estudios Gerenciales*, vol. 33, n.º 142, pp. 13–23, enero de 2017. Accedido el 20 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.02.002>

[7] S. M. Lemley et al., "Calidad de vida relacionada a salud y alfabetización en salud en pacientes adultos en centros de atención primaria con afiliación al régimen subsidiado o contributivo en Colombia", *Revista Colombiana de Psiquiatría*, vol. 50, pp. 23–31, junio de 2021. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2020.11.018>

[8] C. Gómez-Restrepo y L. A. Marsch, "Escalando las intervenciones en salud mental para la depresión y el uso riesgoso de alcohol en Colombia", *Revista Colombiana de Psiquiatría*, vol. 50, pp. 1–3, junio de 2021. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2020.12.001>

[9] H. Quitian, R. E. Ruiz-Gaviria, C. Gómez-Restrepo y M. Rondón, "Pobreza y trastornos mentales en la población colombiana, estudio nacional de salud mental 2015", *Revista Colombiana de Psiquiatría*, vol. 45, pp. 31–38, diciembre de 2016. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2016.02.005>

[10] A. Campo-Arias y E. Herazo, "Asociación entre desigualdad y tasa de suicidio en Colombia (1994-2013)", *Revista Colombiana de Psiquiatría*, vol. 44, n.º 1, pp. 28–32, enero de 2015. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2014.09.006>

[11] Valencia, J. Gutierrez-Clavijo, D. Diaz-Jimenez, L. Hilarión-Gaitán y C. Castañeda-Orjuela, "Pgi6 carga de enfermedad diarreica aguda asociada a mala calidad del agua, falta

de saneamiento e higiene de manos en Colombia, 2016", *Value in Health Regional Issues*, vol. 19, p. S35, octubre de 2019. Accedido el 20 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.vhri.2019.08.193>

[12] V. Beatriz Urrutia, "Retornos a la educación y migración rural-urbana en Colombia", *Revista Desarrollo y Sociedad*, n.º 72, pp. 205–223, agosto de 2013. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.13043/dys.72.5>

[13] Velandia Campos, M. Castillo Caicedo y M. Ramírez Hernández, "Acceso a la educación superior para personas con discapacidad en Cali, Colombia: Paradigmas de pobreza y retos de inclusión", *Lecturas de Economía*, n.º 89, pp. 69–101, julio de 2018. Accedido el 20 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.17533/udea.le.n89a03>

[14] G. Y. Fuentes, L. M. Moreno-Murcia, D. C. Rincón-Tellez y M. B. Silva-García, "Evaluación de las habilidades blandas en la educación superior", *Formación universitaria*, vol. 14, n.º 4, pp. 49–60, agosto de 2021. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.4067/s0718-50062021000400049>

[15] C. Bedoya-Dorado, G. Murillo-Vargas y C. H. González-Campo, "Gestión universitaria en tiempos de pandemia por COVID-19: Análisis del sector de la educación superior en Colombia", *Estudios Gerenciales*, pp. 251–264, abril de 2021. Accedido el 20 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.18046/j.estger.2021.159.4409>

[16] . Sánchez Castañeda, "Mercado de productos agrícolas ecológicos en Colombia", *Suma de Negocios*, vol. 8, n.º 18, pp. 156–163, julio de 2017. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.sumneg.2017.10.001>

[17] J. Ramoni Perazzi y G. Orlandoni Merli, "Análisis de la estructura del mercado laboral en Colombia: Un estudio por género mediante correspondencias múltiples", *Cuadernos de Economía*, vol. 40, n.º 113, pp. 100–114, mayo de 2017. Accedido el 20 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.cesjef.2016.02.002>

[18] J. C. Vázquez Parra, F. Arredondo Trapero y J. de la Garza, "Brecha de género en los países miembros de la Alianza del Pacífico", *Estudios Gerenciales*, vol. 32, n.º 141, pp. 336–345, octubre de 2016. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.estger.2016.09.003>

[19] L. E. Arango, F. F. Parra-Escobar y Á. J. Pinzón-Giraldo, "El ciclo económico y el mercado de trabajo en Colombia: 1984-2014", *Ensayos sobre Política Económica*, vol. 34, n.º 81, pp. 206–228, diciembre de 2016. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.espe.2016.08.002>

- [20] C. Henao-Rodríguez, "Reconversión industrial en Colombia necesaria para la adecuada inserción en el mercado internacional", *Suma de Negocios*, vol. 8, n.º 18, pp. 150–155, julio de 2017. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.sumneg.2017.11.001>
- [21] A. Perez y J. J. Garcia-Rendon, "Integration of non-conventional renewable energy and spot price of electricity: A counterfactual analysis for Colombia", *Renewable Energy*, noviembre de 2020. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.11.067>
- [22] J. P. Peña Romero y M. A. Zilber, "Innovación en el sector cementero de Colombia: Estudio de caso Cementos Tequendama", *Estudios Gerenciales*, vol. 31, n.º 135, pp. 171–182, abril de 2015. Accedido el 20 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.estger.2015.01.003>
- [23] Daniel Pérez, Jorge Paramo y Matthias Wolff, "Distribution, abundance and fishing potential of mega-invertebrates in the sub-euphotic zone (150–535 m) in the Colombian Caribbean", *Regional Studies in Marine Science*, vol. 32, p. 100868, noviembre de 2019. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2019.100868>
- [24] J. A. Rodríguez-Rodríguez, J. E. Mancera-Pineda y H. Tavera, "Mangrove restoration in Colombia: Trends and lessons learned", *Forest Ecology and Management*, vol. 496, p. 119414, septiembre de 2021. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119414>
- [25] O. Garcés-Ordóñez, J. F. Saldarriaga-Vélez y L. F. Espinosa-Díaz, "Marine litter pollution in mangrove forests from Providencia and Santa Catalina islands, after Hurricane IOTA path in the Colombian Caribbean", *Marine Pollution Bulletin*, vol. 168, p. 112471, julio de 2021. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112471>
- [26] C. H. Cáceres-Martínez, A. A. Acevedo-Rincón y L. R. Sánchez-Montaño, "Registros de plásticos en la ingesta de *tremarctos ornatus* (carnívora: Ursidae) y de *nasuella olivacea* (carnívora: Procyonidae) en el parque nacional natural tamá, colombia", *Revista Mexicana De Biodiversidad*, vol. 86, n.º 3, pp. 839–842, septiembre de 2015. Accedido el 20 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.rmb.2015.07.004>
- [27] K. T. Bocanegra-González et al., "Genetic diversity of *Ceiba pentandra* in Colombian seasonally dry tropical forest: Implications for conservation and management", *Biological*

Conservation, vol. 227, pp. 29–37, noviembre de 2018. Accedido el 19 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.08.021>

[28] W. J. Agudelo-Hz, N. Urbina-Cardona y D. Armenteras-Pascual, "Critical shifts on spatial traits and the risk of extinction of Andean anurans: An assessment of the combined effects of climate and land-use change in Colombia", *Perspectives in Ecology and Conservation*, vol. 17, n.º 4, pp. 206–219, octubre de 2019. Accedido el 20 de octubre de 2021. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2019.11.002>

La perspectiva del desarrollo sostenible colombiano Camilo Antonio Niño Velandia